

TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH VA MUAMMOLAR AI TEXNOLOGIYASI

Abduganiyeva O.I., Yadgarov T.G.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Renessans ta'lim universiteti, Ta'lim tizimida
raqamli innovatsiyalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18014586>

Annotatsiya. Maqolada jamiyatni raqamlashtirish sharoitida ta'lim innovatsiyalari tahlili keltirilgan. Ta'lim tizimida raqamli innovatsiyalar yo'nalishning dinamik texnologik o'zgarishlar, yangi kompetentsiyalarga talab, ta'limni individuallashtirish, global raqobatbardoshlik, talabalarda tanqidiy fikrlashdagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va undagi muammolar keltirilgan.

Chet el II (sun'iy intellekt) tizimlari misolida qo'llash berilgan. Ta'limga tegishli ma'lumotlarini boshqarish, elektron ta'lim resurslari, onlayn o'quv platformalari, ta'lim jarayonlarini boshqarish, muammo va analitik tahlil keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, raqamli transformatsiyalar, innovatsiya, kontent, raqamli texnologiya, tahlil, boshqaruv, muammo.

Аннотация. В статье представлен анализ образовательных инноваций в условиях цифровизации общества. Цифровые инновации в системе образования представляют собой динамические технологические изменения направления, спрос на новые компетенции, индивидуализацию образования, глобальную конкурентоспособность, развитие у учащихся творческих способностей к критическому мышлению и проблемы в нем.

Применение приведено на примере зарубежных систем II. Управление образовательной информацией, ресурсы электронного обучения, платформы онлайн-обучения, Управление образовательными процессами, проблематика и аналитика перечислены.

Ключевые слова: образование, цифровая трансформация, инновация, контент, цифровые технологии, анализ, управление, проблемы.

Abstract. The article presents an analysis of educational innovation in the context of digitization of society.

In the educational system, digital innovations are presented in dynamic technological changes of the direction, demand for new competencies, individualization of Education, global Competitiveness, Development of creative abilities in critical thinking in students and problems in it.

Application is given using the example of foreign II systems. Education related information management, e-learning resources, online learning platforms, educational process management, problem and analytical analysis are listed.

Keywords: education, digital transformation, innovation, content, digital technology, analysis, management, problem.

Kirish. Ta'limni raqamlashtirishda raqamli strategiyalar mutaxassislarni tayyorlashning asosiy qismidir. Raqamli ta'limning asosiy tarkibiy qismlari tahlil qilinganda: raqamli infratuzilma, mediakontent, raqamli ta'lim muhiti, axborot tizimlari, raqamli content (tarkib)

aniqlanadi.

AI texnologiyasidan foydalanish hozirgi davrga kelib keskin ravishda rivojlanib bormoqda. Onlayn ta’limda *neyron* tarmoqlardan foydalanishning ko‘plab variantlari mavjud: masalan, GPT yordamchisining o‘quv platformasiga qo‘shilishi o‘quv jarayonida talabalarga maslahatlar berish, dars xulosasini takrorlash kabilardan iborat.

Платформа SC Training использует ИИ для отслеживания прогресса обучающихся и обеспечения необходимого обучения в соответствии с их ролью и предпочтениями. Платформа также предлагает инструмент для создания курсов, который автоматически создаёт информативные и интерактивные уроки на основе введенной темы.

Savol berish va tezkor javob olish kerak bo‘lgan har qanday vaziyatda *neyron* tarmoqlaridan foydalanish samarali bo‘ladi. Bu esa, 24/7 rejimida talabalar uchun chatbot ko‘rinishida o‘z o‘qituvchisi ega bo‘lish imkoniyatidir, bunda murakkab materialni tushuntirishga olib keliniladi.

II (Sun’iy Intelekt) bilan aloqa qilish uslubi (stili) dialog orqali Sokratik o‘rganishga o‘xshaydi: talaba savollar beradi va tushuntirishlar so‘raydi, neyron tarmoq esa tafsilotlarni aniqlab olishga va mohiyatga erishishga undaydi. Sun’iy intellekt bilan muloqot orqali o‘rganish hisobotlarda qayd etilgan global tendentsiya hisoblanadi.

Bularning barchasini inobatga olganda muammolarga duch kelinishi tabiiydir.

Asosiy qism

Individuallashtirish va aqlli darsliklar, muammolar.

Ta’limda individual yondashuv, shu jumladan o‘quv materialini ma’lum bir talabaning qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirishga urinishdir. Individuallashtirish texnologiyalari va neyron tarmoqlarining sintezi aqlli darsliklar va moslashtirilgan o‘quv treklarining paydo bo‘lishiga olib keldi. Talabaning xatti-harakatlarini kuzatishda mumkin bo‘lgan materiallarni moslashuvchanlikni tanlash va o‘quv dasturini qayta ishlashga imkon beradi. Bu talabaning motivatsiyasini va materialni idrok etish sifatini oshirishga yordam beradi.

Muammo: Bunday jarayon tezkor ravishda amalga oshirish qiyinchiliklarga olib keladi. Individual yondashuv va shaxshiylashtirish jarayoni ancha murakkab kichadi. Bu jarayonga tayyorgarlik vaqt talab etadi.

Oxirgi yillarda EdTech muvaffaqiyatining kaliti har bir talaba uchun individualdir, chunki

barchasining tezligi har xil, bilim bazasi har xil, ehtiyojlari har xil. Ko'pincha barcha oqim yoki qiziquvchan talabalarini birday qarachga intilish tug'iladi va turli auditoriyaga moslashtirish, ya'ni individual ta'lim treklarini yaratish imkoniyatini qidirish zarur bo'ladi. Bunday *muammolarda* bizga kontentning kognitiv qobiliyati metrikasini kuzatish yordam beradi.

Aytaylik, har bir talabaga individual yondashishga harakat qilaylik va ularning darslarimizga qanday borishini kuzataylik. Bunda uning ta'lim jarayonida qanday kurashayotganini va o'quv materialini o'zlashtirish qanchalik oson yoki qiyinligini tushunishga yordam berayotganini aniqlash mumkin. Agar talaba uchun kognitiv yuk juda yuqori ekanligini va o'rganishi qiyinligini tushunsak, talabaga kuchaytirilgan qiyinchilik emas, balki qo'shimcha yordam kerakligini tushunish mumkin.

Aksincha, agar biz talabaning osonlikcha o'zlashtira olayotganini ko'rsak, unga qanday savollar berish va mavzular doirasini kengaytirishni o'ylash lozim. Barcha talabalar bir-biridan farq qiladi: kimgadir material berish osonroq, kimgadir qiyinroq, shu jumladan AI texnologiyasi va ta'lim dasturini sozlash orqali ta'lim jarayonini tartibga solish kerak.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari xorijiy mamlakatlarda sanoatdan sog'liqni saqlashgacha bo'lgan turli sohalarda faol qo'llanilmoqda.

AQSh: Generativ modellarga investitsiyalar, tibbiy AI, avtonom transport vositalari. Neyron tarmoqlari o'z ishlarida amerikalik o'qituvchilar, masalan kamida 18%, asosan gumanitar fanlar bo'yicha foydalanadilar. Ko'pincha ular darslarga tayyorgarlik ko'rish va uy vazifalarini yaratish uchun mashhur ChatGPT "bot" iga murojaat qilishadi.

Xitoy: Sun'iy intellektning sanoatga integratsiyasi.

Buyuk Britaniya: Aini ta'lim sohasiga joriy etish-hujjatlarni avtomatlashtirish, arxiv ma'lumotlarini tahlil qilish. Oksford universiteti ta'lim va ta'lim markazi (Oksford universiteti) 2023 yilda Ai rivojlanishini hisobga olgan holda o'qituvchilar uchun talabalar bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar berdi.

Germaniya: Tibbiyotda sun'iy intellektidan foydalanish-bemorlarni tashxislash, davolash va monitoring qilish uchun.

Italiya: Mamlakat hukumati tajriba o'tkazmoqda, unda bir mechta maktablarda sun'iy intellektni o'qituvchi yordamchisi sifatida joriy qildi. AI yordamchilari o'rganishni har bir o'quvchining qobiliyati va idrok etish tezligiga moslashtiradilar.

Frantsiya: 2024-yil boshidan buyon mamlakat maktablarida keng ko'lamli MIA Seconde tajribasi o'tkazilmoqda.

Muammolarga to'xtalib o'tsak.

Albatta, II (sun'iy intellekt) dan axborot-maslahat olinganda bevosita analiz jarayonidan o'tishi zarur. Asosiy *muammo* esa, bu maslahat-axborotni to'g'ri va ishonchli qo'llashdan iborat. Har bir talaba ham buni eplay olmasligi tabiiy, chunki bilim darajasi solishtirish qiyindir. Talabalarga bunday axborot-maslahat: birinchi navbatda ma'lum bir kursda berilgan dastur va bilimlarni chuqur ko'rib chiqish va bu texnologiya talaba shaxsan menga qanday yordam berishi mumkinligini aniqlaydi. Talaba, so'zsiz onlayn ta'limga kelganida, o'zining shaxsiy maqsadlariga erishishda axborot-maslahatdan yordam berilishini kutadi.

Har bir talabaning maqsadi va boshlang'ich darajasi esa tabiiyki har xil, shunga ko'ra axborot-maslahat olinganda *muammolarga* duch kelinadi.

Masalan: AI tizimlari o'quv ma'lumotlarida mavjud bo'lgan tarafkashliklarni kuchaytirishi mumkin.

Ko'pgina AI modellari, ayniqsa chuqur o'rganish modellari ko'pincha "qora qutilar" deb hisoblanadi. Bu ularning qaror qabul qilish jarayonlarini tushunish qiyinligini anglatishdagi muammolarga olib keladi.

AI dan foydalanish maxfiylik, kuzatuv va potentsial suiiste'mol qilish kabi axloqiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun sun'iy intellektdan axloqiy foydalanishni ta'minlash uchun keng qamrovli ko'rsatmalar va tuzilmalarni ishlab chiqish zarur.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlarga ko'ra, ta'limda innovatsiyalarni rivojlantirish istiqbollari o'tsak.

Ta'lim sohasidagi innovatsiyalar jarayonni arzonlashtirish, uning sifatini oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun zarurdir.

Ma'lum bir kursda berilgan dastur, bilimlarni chuqur ko'rib chiqish va II (sun'iy intellekt) texnologiya ta'lim olish jarayonni sezilarli darajada kengaytiradi va virtual ommaviy ta'lim sohasida yuqori natijalarga erishishga olib keladi.

Lekin, zamon talabidan kelib chiqqan holatda, sun'iy intellektdan foydalanish va ta'lim treklarini individuallashtirish sohasiga chuqurroq kirib boriladi. Shuning uchun, EdTech kompaniyalari uchun talaba darajasini va ular uchun mumkin bo'lgan kognitiv yukni tezda aniqlashni o'rganish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabaga, masalan yagona kurs doirasida o'z kuchlariga mos keladigan, shaxsiy tanlangan material va moslashtirilgan o'quv trekini taklif qilish imkonini beradi. Maqsadga o'z ritmida erishish qobiliyati talabalar uchun juda muhimdir, shuning uchun moslashuvchan o'rganish, albatta, ildiz otadigan texnologiyadir. Albatta, ushbu yondashuv murakkab texnologiyalarni jalb qilishni va metodologiyani ishlab chiqishni talab qiladi.

Treningda neyron tarmoqlardan turli xil foydalanish allaqachon onlayn ta'lim bozorida standartga aylandi. Biz seminarida Yandex GPT-dan foydalanamiz. Talabalarimiz sun'iy intellektdan kundalik hayotda foydalanishga odatlangan, shuning uchun biz ularga ushbu tajribani o'quv platformamiz ichida ham taklif qilamiz.

Xulosa

Ehtimol, talaba neyron tarmoqlari bilan ishlashni o'rganishi va keyinchalik bu mahoratdan ishda foydalanadi. Yoki u shaxsiy tavsiyalar va AI-botning yordami bilan o'rganishni osonlashtiradi. Shuni tavsiya etiladiki, innovatsion texnologiyalarni ma'lum bir odamga o'z maqsadlariga erishishda qanchalik yordam berishlari va trend o'ramini strategik foydali amaliyotlardan ajratib olishlari bilan bog'lanadi.

ADABIYOTLAR

- руднева А. А. Актуальные направления развития искусственного интеллекта в прогнозировании спроса на цифровые активы // Проблемы теории и практики управления. 2024. № 1-2. С. 6-16.
- новационные образовательные технологии в техническом вузе / Е. В. Егорычева, С. Ю. Тюрина, А. А. Сидоров, Е. В. Орлова // Современные наукоемкие технологии. — 2021. — № 6–2. — С. 312– 316. — DOI 10.17513/snt.38740. — Edn tgyusw.
3. Taylakova, G. (2024). Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish aspektlari. *Modern Science and Research*, 3(1), 1–3. Retrieved from [research/article/view/27996](https://www.researchgate.net/publication/379961279).